

K NIEKTORÝM ASPEKTOM PREKVAPIVÝCH ROZHODNUTÍ Z POHLADU ODVOLACIEHO KONANIA

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Národná banka Slovenska

viliam.ponist@nbs.sk, viliamponist@gmail.com

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-09>

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá témou prekvapivých rozhodnutí súdov a ich zamedzeniu. Poukazuje na prijatie právnej úpravy na zamedzenie vydávania prekvapivých rozhodnutí a jej preklopení do nového procesného kódexu. Zaoberá sa zamedzením vydávania prekvapivých rozhodnutí na súde prvej inštancie z pohľadu odvolacieho súdu. Následne sa venuje zamedzeniu vydávania prekvapivých rozhodnutí v odvolacom konaní. Problematiku vníma a predkladá prostredníctvom judikatúry najvyšších súdnych autorít.

Abstract

The article deals with the topic of surprising court decisions and their prevention. It points to the adoption of legislation to prevent the issuance of surprising decisions and how it has been turned into a new procedural rules. It deals with the prevention of surprising decisions in the court of first instance from the point of view of the court of appeal. It then seeks to avoid making surprising decisions by the court of appeal. It perceives the issue and submits it through the case law of the highest judicial authorities.

Kľúčové slová: civilný proces, prekvapivé rozhodnutie, odvolacie konanie, rozhodnutia súdov;

Key words: civil process, suprising decision, appeal proceedings, case-law;

Úvodom

Konečné súdne rozhodnutie reprezentuje výsledok súdneho konania ako takého. Pokiaľ zvážime, že v civilnom procese (na ktorý sa v tomto článku zameriame) ide o ochranu ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov a táto ochrana musí byť spravodlivá a účinná, a to tak, aby bol zároveň naplnený princíp právnej istoty, teda tak ako to požaduje čl. 2 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej iba „CSP“ alebo „Civilný sporový poriadok“), tak aj výsledok tohto procesu by mal byť spravodlivý. Spravodlivý v zmysle pravidiel, ktoré zákonodarca uznal za vhodné, t.j. nemusí byť spravodlivý cez prizmu materiálnej pravdy, ale postačuje aj formálna pravda pri dodržaní zákonom stanovených procesných pravidiel.

V zmysle základných článkov je kladený dôraz na naplnenie princípov právnej istoty, a právna istota v zmysle čl. 2 ods. 2 a 3 CSP znamená stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít; ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý spravodlivo ako aj to, že odklon bude presvedčivo odôvodnení.

Z tohto pohľadu môžeme za prekvapivé označiť každé rozhodnutie, ktoré nespĺňa podmienky pre zadefinovanie právnej istoty, a to v duchu aký jej priznáva Civilný sporový poriadok. Teda rozhodnutie je prekvapivé vtedy, ak nie je v súlade s rozhodovacou praxou

najvyšších súdnych autorít a tento odklon nie je presvedčivo odôvodnený. Takéto rozhodnutie sa naozaj môže javiť ako prekvapivé a súdna prax v Českej republike dospela rovnako k zásade zákazu prekvapivých rozhodnutí¹ (zároveň ide v takýchto prípadoch aj o porušenie zásady legitímnych očakávaní).

Z uvedeného je zrejmé, že zásada právnej istoty je založená na akejsi predvídateľnosti súdneho rozhodnutia, keďže toto má byť v súlade s doterajšou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít, resp. každý iný názor má byť riadne odôvodnený. Táto „precedenčná“ predvídateľnosť súdnych rozhodnutí je však iba jedným z aspektov (zásady) právnej istoty. Dalším aspektom je predvídateľnosť spočívajúca v zreteľnej a konzistentnej práci sudcu/sudcov v konkrétnom prípade, a to tým spôsobom, že strany sú oboznámené s právnym posúdením v zmysle § 181 ods. 2 CSP, resp. § 382 CSP. K teórii o prekvapivých rozhodnutiach podľa týchto ustanovení dospela nielen súdna prax, ale zákonodarca ich uviedol do právneho poriadku, aby došlo k zamedzeniu aspektu prekvapivých rozhodnutí. Práve na tento aspekt a tieto „prekvapivé rozhodnutia“ sa v tomto príspevku zameriame.

1. Kategória „prekvapivých rozhodnutí“ z historického pohľadu

V danom prípade nejde ani o nejaký siahodlhý historický exkurz, ale skôr o to bližšie priblížiť, prečo práve uvedené ustanovenia boli vybrané na účely tohto článku, pritom nepôjdeme príliš do minulosti.

Za podstatnú časovú hranicu môžeme považovať 15. október 2008, v tento deň totiž nadobudol účinnosť zákon č. 384/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetná novela okrem iných ustanovení zavádzala aj ochranu pred prekvapivými rozhodnutiami.

Táto novela doplnila na koniec ustanovenia § 100 ods. 1 OSP novú vetu, ktorá znela: „Počas konania môže súd účastníkom uviesť, ako sa na základe doteraz tvrdených a preukazovaných skutočností javí právne posúdenie veci.“ V dôvodovej správe k tomuto bodu zákonodarca zaujal celkom zaujímavú víziu, víziu o tom ako sa sudca (vtedy) prvostupňového súdu „snaží účastníkov viesť až po samotné rozhodnutie vo veci samej tak, aby vždy mali umožnené právne argumentovať k právnemu posúdeniu veci, ktoré považuje sudca za relevantné.“ Nemalo dochádzať k narúšaniu kontradiktórnosti konania tým, že by sudca vyzýval účastníkov na doplnenie skutočností a dôkazov, ale malo sa garantovať zamedzeniu prekvapivých rozhodnutí. Treba dodať, že pred prijatím tejto úpravy mohol mať a mal sudca obavy z toho, že by vec prejudikoval, čo bolo považované za neprípustné a mohlo mať aj disciplinárne následky. Prijatím tejto novely však došlo k otočeniu celého systému, keď z neprípustného prejudikovania mohol sudca (vtedy to bola iba možnosť) oboznámiť účastníkov s právnym posúdením veci v zmysle zákona.

Dôvodová správa priamo uvádza, že dovtedy panovala prax tzv. „šokovanie účastníkov rozsudkom“, keďže až po vyhlásení rozsudku bolo známe stanovisko súdu, t.j. ako celú vec vidí a účastníci mohli jeho názory napadnúť už iba opravným prostriedkom – odvolaním.

Zároveň treba spomenúť, že oznámenie právneho posúdenia, hoci bolo fakultatívne, môžeme označiť za postup sudcu v konaní, čo malo z hľadiska § 14 ods. 3 OSP značný dosah. Ak by účastník nesúhlasil s postupom sudcu v konaní, t.j. nesúhlasil by s právnym posúdením a nemal by iné možnosti mohol vnímať také konanie sudcu ako zaujaté, a na tomto základe podať námietku zaujatosti. OSP však na takéto prípady pamätal, keď uvádzal, že uvedené nie je dôvodom na vylúčenie sudcu (§ 14 ods. 3 OSP) a súd mohol aj naďalej pokračovať, t.j.

¹ Porovnaj: Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 3085/15 zo dňa 29. marca 2016;

prejednať vec alebo uskutočniť iné úkony pred jej predložením nadriadenému súdu, nakoľko bolo možné predpokladať, že námietka nie je dôvodná, vo veci však nemohol rozhodnúť (§ 16 ods. 3 OSP). Obdobne to platí aj dnes podľa CSP.

Toto nové ustanovenie nesledovalo skutočnosť, aby sudca pred vyhlásením rozsudku oznámil účastníkom svoje právne posúdenie. Úlohou súdu bolo oboznámiť účastníkov s takým svojím právnym názorom, na ktoré by získal dostatočnú spätnú väzbu, aby mohol rozhodnutie v merite veci dostatočne odôvodniť, t.j. tak, aby odôvodnenie bolo presvedčivé pre toho, kto bol v konaní neúspešný. V zásade teda mohol oboznámiť účastníkov, že na základe námietky premlčania sa nárok javí ako premlčaný, ale je na žalobcovi, aby dokázal opak a podobne.

Ďalším ustanovením, ktoré sa dostalo do OSP, bolo nové ust. § 213 ods. 2, ktoré uvádzalo, že ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie veci rozhodujúce, vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. Aj týmto ustanovením zákonodarcu sledoval zabránenie vydávania prekvapivých rozhodnutí, keď uložil odvolaciemu súdu povinnosť vyzvať účastníkov na vyjadrenie sa ku konkrétnemu ustanoveniu, ktoré chce súd použiť. Podľa dôvodovej správy mal mať účastník možnosť vyjadriť sa k niektorej aplikácii doposiaľ nepoužitého ustanovenia, resp. inštitútu na zistený skutkový stav. Na základe vyjadrenia účastníka potom súd mohol prehodnotiť použitie predpokladaného ustanovenia, či venovať sa argumentácií, ktorá by bola proti takémuto použitiu.

Ako konštatoval aj Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 5 Cdo/322/2009 zo dňa 27. októbra 2010² (vo vzťahu ku konaniu na odvolacom súde) „úmyslom zákonodarcu bolo, aby sa týmto ustanovením zabránilo v praxi vydávaniu tzv. prekvapivých rozhodnutí tým, že účastník bude mať možnosť vyjadriť sa k niektorej aplikácii doposiaľ nepoužitého ustanovenia na zistený skutkový stav. Predmetná novela s účinnosťou od 15. októbra 2008 posilňuje právo na spravodlivý proces tým, že účastníkovi umožňuje až po samotné rozhodnutie adekvátne argumentovať a predvídať možné rozhodnutie súdu.“

Tieto dve nové ustanovenia sa stali základom aj pre budúcu právnu úpravu, hoci nie úplne v doslovnom znení, a preto sa neameriame aj v ďalšom výklade, a to aj vo vzťahu ako má k ich aplikáciám pristupovať odvolací súd.

2. Posúdenie (ne)použitia § 181 ods. 2 CSP odvolacím súdom

Prečo je práve toto ustanovenie také podstatné pri výklade o prekvapivých rozhodnutiach a hlavne, prečo je toto ustanovenie dôležité z pohľadu odvolacieho súdu, keďže ide o ustanovenie, ktoré bude v konaní na odvolacom súde možné použiť len pomerne zložito, a to aj napriek zneniu ustanovenia § 378 ods. 1 CSP, ktoré uvádza, že na konanie na odvolacom súde sa primerane použijú ustanovenia o konaní pred súdom prvej inštancie, ak tento zákon neustanovuje inak. Navyše v danom prípade totiž obsahuje Civilný sporový poriadok osobitné ustanovenie pre odvolacie konanie, konkrétne ide o § 385 ods. 2 CSP.

Ustanovenie § 181 ods. 2 CSP uvádza, že po úkonoch podľa § 181 ods. 1 CSP odseku 1 súd určí, ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, ktoré skutkové tvrdenia považuje za nesporné, ktoré dôkazy vykoná a ktoré dôkazy nevykoná. Súd tiež uvedie svoje predbežné právne posúdenie veci. To neplatí, ak tak už postupoval pri predbežnom prejednaní sporu. Tá podstatná časť tohto ustanovenia z hľadiska tohto príspevku je práve oboznámenie strán s predbežným právnym posúdením veci. Ako je zrejmé, ide o predbežné právne

² Predmetné rozhodnutie bolo publikované v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov ako R 33/2011;

posúdenie, t.j. nie je konečné a v tomto štádiu konania ani nemôže byť, hoci v konečnom dôsledku súd v súlade s takto vysloveným právnym záverom môže vo veci aj rozhodnúť.

Keďže ide iba o predbežný právny názor, otázka možno znie prečo práve toto ustanovenie má zabrániť tomu, aby súd prvej inštancie vydal prekvapivé rozhodnutie a aký vplyv má potom dodržanie, či nedodržanie tohto ustanovenia na rozhodovanie odvolacieho súdu o rozsudku súdu prvej inštancie? Táto otázka je o to podstatnejšia, keď vezmeme do úvahy to, že „v prípade predbežného právneho posúdenia veci nie je súd takto formulovaným záverom striktnie viazaný. Opak by nevyhnutne viedol k absurdným dôsledkom a k deformovaniu rozhodovacieho procesu.“³

Teda súd prvej inštancie ďalej nie je týmto názorom viazaný, no zároveň nemá povinnosť už ďalej svoje právne posúdenie oznamovať stranám. Teda prekvapivé rozhodnutie tu môže vzniknúť o to jednoduchšie, nakoľko strany argumentujú a dokazujú v smere naznačenom súdom prvej inštancie, no ten nakoniec môže rozhodnúť na základe úplne iných ustanovení, hoci aj rovnakého právneho predpisu, na ktoré vo svojom predbežnom právnom posúdení nepoukázal. Toto sa môže stať skôr výnimočne, nakoľko súd by mal aj v interakcií na ďalšie predložené dôkazy (a argumentáciu) oboznámiť strany so svojim právnym názorom (no rovnako ako pri predchádzajúcej právnej úprave sa nevyžaduje, aby ich informoval pred vyhlásením rozsudku o tom ako rozhodne), ale nedá sa vyhnúť takýmto situáciám, no napriek tomu si súd prvej inštancie splnil zákonom predpísanú povinnosť, a teda nepoužil nesprávny právny postup. Treba povedať, že v takomto prípade majú strany aj naďalej možnosť brániť sa proti takémuto rozhodnutiu cestou odvolania. Je to potom odvolací súd, ktorý v konečnom dôsledku musí rozhodnúť nielen o tom, či súd prvej inštancie správne rozhodol, ale aj o tom, či súd prvej inštancie postupoval správne.

V praxi teda môže nastať niekoľko situácií, ktoré bude musieť odvolací súd vo vzťahu k predmetnému ustanoveniu riešiť:

- v prvom rade, či súd prvej inštancie dostatočne dodržal § 181 ods. 2 CSP a oboznámil strany s predbežným právnym posúdením;
- či súd prvej inštancie úplne odignoroval ust. § 181 ods. 2 CSP,
- či súd postupoval v súlade s vysloveným predbežným právnym názorom;
- či odvolací súd sám môže postupovať v zmysle ust. § 181 ods. 2 CSP.

Z pohľadu odvolacieho súdu je podstatné, či súd prvej inštancie postupoval riadne podľa § 181 ods. 2 CSP. Hoci v ďalšom výklade poukážeme na to, že postupom v rozpore s týmto ustanovením fakticky nedochádza vylúčeniu strany z realizácie jej procesných práv. Každopádne, však odvolací súd musí na danú skutočnosť zareagovať, ak ju odvolateľ namieta. Takúto námietku by nemal odvolací súd opomenúť pri odôvodňovaní svojho rozhodnutia.

Čo v prípade, ak súd prvej inštancie nedodrží ustanovenie § 181 ods. 2 CSP, t.j. neoboznámi strany s jeho predbežným právnym posúdením? Už skoršia judikatúra dospela k záveru, že táto skutočnosť nemá vplyv na diskvalifikovanie strany v spore a znemožnenie jej procesných práv. Ako konštatuje aj Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 2Obdo/56/2020 zo dňa 28.12.2020, ak „samosudca toto zákonné ustanovenie nedodrží, nemá to žiaden priamy dosah na možnosť vylúčenia strany sporu z jej procesných práv, ktoré jej Civilný sporový poriadok priznáva. Porušenie citovaného ustanovenia teda žiadnym spôsobom nediskvalifikuje stranu sporu napr. v práve zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, v práve na záver pojednávania zhrnúť svoje návrhy a pod.“ Teda nedodržanie uvedeného ustanovenia potom vzhľadom na ostatný postup súdu prvej inštancie neznamená, že by strane malo byť automaticky porušené právo na

³ SEDLAČKO, F. § 181 [Prednesy strán na pojednávaní]. In: ŠTEVČEK, Marek, FICOVÁ, Svetlana, BARICOVÁ, Jana, MESIARKINOVÁ, Soňa, BAJÁNKOVÁ, Jana, TOMAŠOVIČ, Marek. Civilný sporový poriadok. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 672, marg. č. 6.;

spravodlivý proces. Ako k danej veci uvádza Vyhnálik, „neuvedenie predbežného právneho posúdenia totiž je možné napraviť v odvolacom konaní – strana, ktorá vníma právne posúdenie veci uvedené (až) v rozsudku súdu prvej inštancie ako prekvapivé, môže v odvolaní uviesť svoju argumentáciu a prípadne dôkazy, nasvedčujúce tomu, že vec má byť právne kvalifikovaná inak (v prípade predkladania dôkazov v odvolacom konaní by išlo o prípustné novoty podľa § 366 písm. c) resp. písm. d) CSP).“⁴ Zároveň však platí, že strana sa mohla v rámci odvolania k takémuto rozhodnutiu vyjadriť, a teda odvolací súd, ak dospeje k názoru, že je rozhodnutie súdu prvej inštancie (aj keď prekvapivé, no) správne tak ho môže ako vecne správne aj potvrdiť, no musí sa vysporiadať s námietkami strán sporu, čo do prezentovaného (prekvapivého) právneho posúdenia.

Ako už bolo naznačené, súd prvej inštancie by mal uviesť aké má predbežné právny posúdenie veci, no zároveň sa toto môže počas procesu zmeniť, a to tak, že strany vyargumentujú svoje stanoviská lepšie ako súd (napríklad ich podporia súdnou praxou najvyšších súdnych autorít) alebo sa zmení právne posúdenie na základe vykonaných dôkazov. Tu treba dodať, že aj v zmysle spomenutého uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Obdo/56/2020 zo dňa 28. decembra 2020 platí, že „súd pri výkone spravodlivosti nesmie byť obmedzovaný tak pôvodnými predbežnými závermi o skutkovej stránke veci, ako ani prípadným vlastným predbežným právnym posúdením.“ Najvyšší súd SR v inom uznesení sp. zn. 2Obdo/88/2020 zo dňa 28. októbra 2021 dospel k záveru, že námietka dovolateľa týkajúca sa postupu v rozpore s vlastným predbežným právnym posúdením podľa § 181 ods. 2 CSP zo strany konajúcich súdov nie je vzhľadom na ďalší priebeh konania (zápisnica z pojednávania, vykonané dokazovanie, odôvodnenie napadnutého rozhodnutia ako aj rozhodnutia súdu prvej inštancie), relevantná. Teda je zrejmé, a hlavne logické, že súd prvej inštancie nemusí počas celého procesu trvať na svojom predbežnom právnym posúdení, toto by bolo vysoko kontraproduktívne a určite v rozpore s účelom, aký malo toto ustanovenie sledovať. Z pohľadu odvolacieho súdu potom nejde o nesprávny procesný postupom súdu, ktorým by znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. b/ CSP).

Vráťme sa trochu na začiatok a možnú aplikáciu ust. § 181 ods. 2 CSP na konanie na odvolacom súde. Túto (ne)aplikáciu riešil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení sp. zn. 3Obdo/77/2020 zo dňa 26. októbra 2021. Ako v tomto rozhodnutí uviedol, napriek tomu, že obsah predloženého súdneho spisu nenasvedčoval tomu, že „by odvolací súd určil, ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, ktoré skutkové tvrdenia považuje za nesporné, ktoré dôkazy vykoná a ktoré dôkazy nevykoná, že by uviedol svoje predbežné právne posúdenie veci, a že by vytvoril stranám priestor na prednesenie záverečných vecí. Na druhej strane nemožno dospieť k záveru, že by tento postup odvolacieho súdu bol nesprávny a že by mal žalovanému znemožniť realizáciu jemu patriacich procesných práv.“ Ako ďalej vysvetľuje Najvyšší súd SR s poukazom na § 378 CSP, „všetky ustanovenia upravujúce konanie na súde prvej inštancie sa nepoužívajú automaticky aj na odvolacie konanie, ale možnosť ich použitia (resp. rozsah, v akom sa tieto ustanovenia používajú) je limitovaná aj štádiom a charakterom odvolacieho konania, keď účelom odvolacieho konania je predovšetkým (v rozsahu odvolacích námietok) preskúmanie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie.“ Najvyšší súd ďalej konštatoval, že ustanovenie § 181 ods. 2 CSP nie je automaticky plne aplikovateľné aj na odvolacie konanie, keďže rozsah právneho posúdenie (ak odvolací súd nepostupoval podľa ustanovenia § 382 CSP) je daný rozhodnutím súdu prvej inštancie a rozsahom odvolacích námietok. Strany po oboznámení sa s predbežným právnym

⁴ Vyhnálik, D. Nadmerná procesná aktivita súdu pri zisťovaní skutkového stavu v konaniach podľa Civilného sporového poriadku v kontexte porušenia práva „na rovnosť zbraní“ a kontradiktórnosť konania. In: *Paneurópske právnické listy. Roč. IV, číslo 1, rok 2021 – dostupné na: <https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/vyhnalik-d-4/>*

posúdením majú na súde prvej inštancie možnosť navrhovať dôkazy, čo v prípade odvolacieho konania už nefunguje, nakoľko tomu bráni samotná zákonná koncentrácia konania ako aj ustanovenia o prípustnosti novôt v zmysle ust. § 366 CSP. Zároveň, ako už bolo uvedené vyššie, pre odvolacie konanie existuje osobitné ustanovenie, ktoré je pre odvolacie konanie tým, čím je pre prvoinštančné konanie ustanovenie § 181 ods. 2 CSP. Ide o ustanovenie § 385 ods. 2 CSP, ktoré uvádza, že ak odvolací súd nariadi pojednávanie, na jeho začiatku podá predseda alebo poverený člen senátu správu o doterajšom priebehu konania. Potom sa vyjadria strany a iné subjekty konania a prednesú svoje návrhy. Teda nejde o žiadne oboznamovanie strán so skutočnosťami, ktoré považujú odvolací súd za rozporné, či oboznamovanie s predbežným právnym názorom, keďže právny názor už bol riadne vyslovený súdom prvej inštancie. Vo vzťahu k posudzovaniu iného právneho názoru ako mal prvoinštančný súd má odvolací súd iný inštrument, ten je upravený v § 382 CSP. Jeho správnu aplikáciu môže odvolací súd rozhodnúť inak ako súd prvoinštančný, a to na základe skutkového stavu ako ho zistil súd prvej inštancie, no pri inom právnom posúdení.

3. Zamedzenie prekvapivých rozhodnutí odvolacieho súd cez § 382 CSP

Plynule nadviažeme na posledný odsek a na ustanovenie § 382 CSP. Podľa tohto ustanovenia platí, že ak má odvolací súd za to, že sa na vec vzťahuje ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie veci rozhodujúce, vyzve strany, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. Aj podľa ustálenej súdnej praxe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky⁵ má toto ustanovenie zabrániť prekvapivosti súdnych rozhodnutí, pričom „vychádza z princípu predvídateľnosti súdneho rozhodnutia, ktorý je považovaný za komponent princípu právneho štátu, osobitne princípu právnej istoty.“⁶ V zásade sú formulované dve základné podmienky, a to, že musí ísť o nové ustanovenie právneho predpisu⁷, ktoré ešte nebolo použité a druhá podmienka je, že musí byť rozhodujúce vo veci.

Ako ďalej uvádza Najvyšší súd SR v uznesení uznesenie sp. zn. 1Cdo/32/2019 zo dňa 29. septembra 2021 vo vzťahu k prekvapivému rozhodnutiu odvolacieho súdu, aj „Ústavný súd SR vo svojej judikatúre definoval tzv. prekvapivé rozhodnutie, o ktoré ide predovšetkým vtedy, ak odvolací súd založí svoje rozhodnutie vo veci na iných zásadne odlišných právnych záveroch ako súd prvej inštancie, pričom zároveň odvolací súd účastníkovi konania neumožní vyjadriť sa k jeho iným (odlišným) právnym záverom, teda účastník konania nemá možnosť právne argumentovať, prípadne predkladať nové dôkazy, ktoré sa z hľadiska doterajších právnych záverov súdu prvej inštancie nejavili ako významné (II. ÚS 407/2016, I. ÚS 736/2016).“

Odvolací súd pri aplikácii § 382 CSP a zaslaní výzvy stranám civilného procesu, dáva príležitosť predstaviť svoje vlastné argumenty, ktoré sa týkajú právneho posúdenia, čím by sa jeho právny názor (ktorý zatiaľ strany nepoznajú) potvrdil alebo vyvrátil.

Pri použití uvedené ustanovenia je potom z hľadiska odvolacieho konania nutné posudzovať niekoľko situácií:

- posúdenie zaslania výzvy v zmysle § 382 CSP na použitie iného právneho posúdenia,
- formulovanie (náležitosti) výzvy v zmysle § 382 CSP,
- iná právna kvalifikácia nemá vplyv na výsledok, t.j. dôjde k potvrdeniu rozhodnutia súdu prvej inštancie,
- výzva v zmysle § 382 CSP a rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Trančíková vs. Slovenská republika,

⁵ Aj keď v súčasnosti nemusí byť zrejmé, čo za túto ustálenú prax je možné vôbec považovať.

⁶ Porovnaj uznesenie NS SR sp. zn. 1Cdo/32/2019, sp. zn. 2Cdo/288/2019, či sp. zn. 3Cdo/172/2019;

⁷ Porovnaj uznesenie NS SR sp. zn. 3Cdo/172/2019 zo dňa 27. októbra 2021;

- potvrdenie rozhodnutia súdu prvej inštancie a uvedenie ďalších dôvodov založených na iných právnych názoroch.

Prvá otázka teda znie, kedy je výzva podľa § 382 CSP nutná. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obdo/87/2020 zo dňa 27. októbra 2021 je „výzva odvolacieho súdu podľa ust. § 382 CSP je potrebná vždy, keď odvolací súd dospeje k záveru, že nárok treba posúdiť podľa celkom iného právneho predpisu, ako ho posúdil súd prvej inštancie, alebo síce podľa toho istého právneho predpisu, ako ho posúdil súd prvej inštancie, ale podľa iného ustanovenia za súčasného splnenia podmienky, že toto iné zákonné ustanovenie je pre rozhodnutie veci rozhodujúce.“⁸ Ako už bolo uvedené vyššie ide o dve podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne.

Ďalšou otázkou nadväzujúcou na použitie výzvy podľa § 382 CSP je skutočnosť, ako je potrebné výzvu formulovať tak, aby bola z pohľadu práva na spravodlivý súdny proces akceptovateľná. Súd musí oboznámiť strany s tým ustanovením, ktoré mieni použiť, a v tomto duchu musí byť formulovaná aj výzva, t.j. musí uviesť konkrétne ustanovenie, nepostačuje uvedenie iba názvu a označenia právneho predpisu. Táto povinnosť je o tom naliehavejšia, ak sa aj v rámci jedného ustanovenia riešia viaceré situácie, ktoré by mohli ovplyvniť daný prípad. Na druhej strane súd nemusí uviesť tú skutočnosť, do akej miery chce dané ustanovenie na predmetný prípad aplikovať, t.j. ako chce vykladať samotné ustanovenie na daný prípad.

V tejto súvislosti môžeme poukázať na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Obdo/31/2020 zo dňa 25. novembra 2020⁹ v ktorom konštatoval, že „súčasťou výzvy podľa § 382 CSP nie je uvedenie, akým spôsobom mieni súd „nové“ ustanovenie právneho predpisu pri svojom rozhodovaní vykladať“.¹⁰

Na skutočnosť ako je dôležité formulovať aj konkrétne ustanovenie, ktoré chce odvolací súd použiť poukázal Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 7Cdo/194/2020 zo dňa 27. októbra 2021. V danej veci riešil najvyšší súd prípad, keď odvolací súd vo výzve uviedol, že sa majú strany vyjadriť k možnému použitiu § 3 Občianskeho zákonníka, no neuviedol, či bude aplikovať na vec ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka (konanie proti dobrým mravom) alebo § 3 ods. 2 Občianskeho zákonníka (prevenčnú klauzulu) ako ani to vo vzťahu k právnemu posúdeniu čoho bude novú právnu úpravu aplikovať (prvostupňový súd totiž vecnoprávne posudzoval viacero pre rozhodnutie relevantných skutočností). Ak potom odvolací súd vec prejednal bez nariadenia pojednávania a potvrdil prvostupňový rozsudok, okrem iného (aj) z dôvodu zisteného rozporu medzi žalovaným vznesenou námietkou premlčania (časti) sporného nároku s dobrými mravmi, neostalo dovolaciemu súdu iné, ako namietanú vadu akceptovať z dôvodu, že zo strany odvolacieho súdu nedošlo k riadnemu splneniu tzv. manudukčnej (poučovacej) povinnosti vyplývajúcej z § 382 CSP. Teda označenie aj samotného odseku konkrétneho ustanovenia sa tu javí ako podstatné.

Čo v prípade, ak odvolací súd potvrdí rozhodnutie prvej inštancie na základe ustanovenia, ktoré tento vo svojom rozhodnutí nepoužil? V zásade prichádzajú do úvahy dve možnosti, prvá je tá, že jedna zo strán v konaní na uvedené ustanovenie poukazovala (hoci platí iura novit curia, a teda strany nemusia právne kvalifikovať svoje podania), ale súd prvej inštancie ho nepovažoval za relevantné a druhá situácia je keď odvolací súd bez toho, aby postupoval podľa § 382 CSP použil iné právne posúdenie, no rozhodnutie v konečnom dôsledku potvrdil. Ďalšou možnosťou je to, že bez aplikácie § 382 CSP odvolací súd rozhodol na základe iného právneho posúdenia (doteraz nespomenutého).

⁸ Okrem uvedeného uznesenia porovnaj aj uznesenie NS SR sp. zn. 7Cdo/1/2018, či 4Obdo/108/2019;

⁹ Predmetné rozhodnutie bolo publikované v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov ako R 75/2021;

¹⁰ Porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo/1/2019 z 26. februára 2019, publikované ako judikát v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 4/2020 pod R 48/2020 (jeho druhú právnu vetu);

Ako vhodné sa tu javí poukázať na závery uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 501/2019 zo dňa 3. decembra 2019, v ktorom sa zhodol s judikatúrou najvyššieho súdu. Aj ústavný súd zastáva názor, že ak odvolací súd nečakane založí svoje rozhodnutie na iných právnych záveroch než súd prvej inštancie, bolo strane sporu odňaté právo namietať správnosť novo zaujatého právneho názoru a tým znemožnené strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. V danom prípade, však poukázal aj na výnimku z tohto pravidla. Odvolací súd sa napriek tomu, že nepostupoval podľa § 382 CSP takéhoto porušenia nedopustil, nakoľko ako sám uviedol „nebolo potrebné postupovať podľa § 382 CSP, keďže žalovaný už v konaní namietal, že v danej veci malo byť aplikované ustanovenie § 421a Občianskeho zákonníka – ako ustanovenie, ktoré bolo podľa právneho názoru odvolacieho súdu v danej veci rozhodujúce – a bolo zachované aj procesné právo žalobcu vyjadriť sa k aplikácii § 421a Občianskeho zákonníka v celom konaní.“ Teda ustanovenie, ktoré považoval za relevantné už bolo stranou namietané a protistrana sa k jeho aplikácii mohla vyjadriť už skôr. Zároveň, však táto skutočnosť, t.j. aplikácia uvedeného ustanovenia nemala požadovaný efekt. Teda aj keď žalovaný trval na použití tohto ustanovenia a odvolací súd sa s touto požiadavkou stotožnil, tak výklad odvolacieho súdu bol iný ako výklad, ktorý žalovaný požadoval, a teda nedostavil sa požadovaný následok, ktorý žalovaný požadoval (odvolací súd potvrdil napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie). Čo je však zaujímavejšie je dodatok Ústavného súdu SR k tejto veci. Dodal, že je možné stotožniť sa „aj s názorom, že postup podľa ustanovenia § 382 CSP neprichádza do úvahy, ak sa odvolací súd rozhodol napadnutý rozsudok potvrdiť, ale z iných právnych dôvodov. Výsledok konania je totiž totožný s výsledkom konania pred prvoinstančným súdom a v takom prípade by bolo zložité vyvodzovať zo zmeny právnej kvalifikácie situáciu, v ktorej došlo k odňatiu možnosti konať pred súdom.“

Ústavný súd SR v danom prípade reagoval na odbornú spisbu, ktorá takisto uvádza, že „postup podľa ustanovenia § 382 neprichádza do úvahy, ak sa odvolací súd rozhodol napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie potvrdiť, ale z iných právnych dôvodov.“¹¹ Takýto právny názor má svoje opodstatnenie, pokiaľ sa zamyslíme nad efektívnosťou civilného procesu, no treba dodať, že samotné ustanovenie § 382 CSP nerozlišuje, či zmena právnej kvalifikácie môže zmeniť napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie, ale podstatné je, že je rozhodujúca pre právne posúdenie danej veci. Ak sa má rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdiť ako vecne správne, no z iných právnych dôvodov, potom sú tieto iné právne dôvody rozhodujúce vo veci. Tento problém je o to vypuklejší, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že odvolací súd nesúhlasí s dôvodmi prezentovanými súdom prvej inštancie v jeho meritórnom rozhodnutí, no zároveň považuje rozhodnutie správne, ak použije na to iné právne (relevantné) dôvody. V takomto prípade by mali strany mať možnosť vyjadriť sa k takémuto postupu. Právna úprava, ktorá má zamedziť prekvapivým rozhodnutia sleduje takisto účel, ktorým je skutočnosť, že strany by mali mať možnosť sa k právnemu posúdeniu vyjadriť. Nielen preto, aby spravodlivosti bolo učinené zadost', ale aj preto, aby sa javilo, že rozhodovanie je spravodlivé.

Na druhej strane, pokiaľ odvolateľ argumentuje v odvolaní o nesprávnom právnem posúdení a odvolací súd mu de iure vyhovie, keďže rozhodnutie postaví na inej právnej kvalifikácii, tak potom odvolateľ mal možnosť vyjadriť sa k potenciálnemu použitiu iných ustanovení (čo využil podaním odvolania) a úspešná druhá strana by takéto použitie nenamietala.

¹¹ BARICOVÁ, Jana. § 382 [Použitie iného právneho predpisu a výzva odvolacieho súdu]. In: ŠTEVČEK, Marek, FICOVÁ, Svetlana, BARICOVÁ, Jana, MESIARKINOVÁ, Soňa, BAJÁNKOVÁ, Jana, TOMAŠOVIČ, Marek. Civilný sporový poriadok. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1272, marg. č. 3;

Na jednej strane má odvolací súd povinnosť vyzvať strany na to, aby sa vyjadrili k novej aplikácii nového ustanovenia právneho predpisu, no zároveň ďalej neustanovuje, či tieto vyjadrenia strán je nutné zasielať im navzájom (obdobne ako pri replike a duplike) aj po zohľadnení rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva z 13. januára 2015 vo veci *Trančíková proti Slovenskej republike* (v spojení s čl. 4 CSP). Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 1Cdo/2/2020 zo dňa 27. januára 2021 pri posudzovaní námietky v dovolacom konaní, že odvolací súd takéto vyjadrenie protistrane nezaslal dodal, že „výzva odvolacieho súdu je plnením osobitného druhu tzv. manudukčnej povinnosti odvolacieho súdu, jej podstatou je zabrániť odňatiu možnosti konať pred odvolacím súdom, t. j. zabezpečiť riadny prístup k spravodlivému procesu aj po podaní odvolania, čo je súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky.“ Zdôraznil, že nešlo o vyjadrenia k odvolaniu tak ako to predpokladá uvádzaný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, ale o reakciu na výzvu odvolacieho súdu podľa § 382 CSP. Teda môžeme konštatovať, že nejde o porušenie práva na spravodlivý proces, ak odvolací súd ďalej tieto vyjadrenia, ktoré mu strany na základe výzvy podľa § 382 CSP zaslali, nedoručil im navzájom. Nie je teda povinnosťou odvolacieho súdu oboznamovať protistrany s vyjadreniami na výzvu podľa § 382 CSP.

Za prekvapivé rozhodnutie sa nebude považovať ani také rozhodnutie odvolacieho súdu, hoci aj kedy tento nešiel cestou použitia § 382 CSP a použil novú (dosiaľ nepoužitú argumentáciu), a to v prípade, ak odvolací súd potvrdzuje rozhodnutie prvoinštančného súdu a stotožňuje sa s odôvodnením súdu prvej inštancie, no pridáva len akúsi argumentáciu navyše (z dôvodu presvedčivosti). K takémuto názoru sa judikatúra dopracovala ešte predtým ako bol prijatý Civilný sporový poriadok (a nové procesné predpisy vo všeobecnosti). Konkrétne ide o uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo/165/2010 zo dňa 20. apríla 2011¹², uvádzalo, že „pokiaľ sa odvolací súd v odôvodnení svojho potvrdzujúceho rozsudku v plnom rozsahu stotožnil s dôvodmi prvostupňového rozhodnutia a nad ich rámec uviedol ešte aj ďalšie, z pohľadu prvostupňového konania nové dôvody, jeho rozhodnutie nie je rozhodnutím prekvapivým.“

Uvedený právny názor potom prebrala aj súdobá súdna prax, ako príklad môžeme uviesť uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo/92/2018 zo dňa 20. novembra 2019. V prvom rade môžeme vyhodnotiť, že najvyšší súd celkom správne uchopil aspekt „prekvapivosti“, resp. čo ním nie je, keď konštatoval, že o „prekvapivé rozhodnutie ide vtedy, ak odvolací súd založí svoje rozhodnutie vo veci na iných právnych záveroch, ako súd prvej inštancie, za súčasného splnenia okolností, že proti týmto iným právnym záverom odvolacieho súdu nemá strana sporu možnosť vyjadriť sa, právo argumentovať, prípadne predkladať nové dôkazy, ktoré sa z hľadiska právnych záverov súdu prvej inštancie nejavili ako významné.“¹³ Pokiaľ sa teda odvolací súd plne stotožnil s odôvodnením súdu prvej inštancie, pričom aj aplikoval tie isté ustanovenie právneho predpisu ako aj súd prvej inštancie, za predpokladu, že nevyhlásil (v tomto prípade) žalobkyňu z realizácie jej procesných práv nie je jeho rozhodnutie prekvapivým, či nepredvídateľným, teda „rozhodnutie odvolacieho súdu z pohľadu výsledkov konania na súde prvej inštancie nebolo „nečakane“ založené nepredvídateľne na iných (nových) dôvodoch, než na ktorých založil svoje rozhodnutie súd prvej inštancie.“ Argumentácia odvolacieho súdu, ktorá je založená na novej právnej kvalifikácii, no iba ako doplnok k už uvedenej argumentácii súdu prvej inštancie je teda v poriadku, nakoľko rozhodnutia súdu prvej a druhej inštancie tvoria kompletizujúcu jednotu.

¹² Predmetné rozhodnutie bolo publikované v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov ako R 56/2012;

¹³ Rovnako aj uznesenia NS SR sp. zn. 1Cdo/32/2019, sp. zn. 4Obdo/108/2019, sp. zn. 7Cdo/1/2018, sp. zn. 7Cdo/129/2019, sp. zn. 7Cdo/21/2020, sp. zn. 2Cdo/275/2019, sp. zn. 5Obdo/87/2020,

Z pohľadu princípu predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a zamedzeniu prekvapivých rozhodnutí sa javí ako nutnosť poukázať aj na prípady, ak odvolací súd inak vec právne posúdi, ale na základe právneho predpisu, konkrétneho ustanovenia právneho predpisu, ktoré použil aj súd prvej inštancie. Tu treba hneď na začiatku zdôrazniť, že ak nejde o aplikáciu ustanovenia právneho predpisu, ktorý ešte nebola aplikovaný, a tak neprichádza do úvahy ani aplikácia § 382 CSP, nakoľko strany sa k aplikácii konkrétneho ustanovenia už mali možnosť vyjadriť. Ako konštatoval Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení sp. zn. 4Cdo/228/2021 zo dňa 27. októbra 2021, za prekvapivé rozhodnutie nie je možné „považovať také rozhodnutie odvolacieho súdu, ktoré je založené na aplikácii toho istého zákonného ustanovenia, ktoré aplikoval súd prvej inštancie, avšak s tým rozdielom, že odvolací súd zo správne zisteného skutkového stavu dospeje k opačnému právnemu záveru, t. j. že rozsudok súdu prvej inštancie zmení tak, že buď žalobe vyhovie (ak bola súdom prvej inštancie zamietnutá), alebo ju zamietne (ak jej súd prvej inštancie vyhovel). V takomto prípade pre postup v zmysle § 382 CSP chýba nielen splnenie predpokladu aplikácie „nového“ ustanovenia právneho predpisu odvolacím súdom (t. j. ustanovenia, ktoré by bolo prvýkrát v priebehu súdneho sporu použité až v meritórnom rozhodnutí odvolacieho súdu), ale aj „nového“ právneho názoru, ku ktorému by strany doteraz nemali možnosť zaujať svoje stanovisko.“ Ďalej zdôraznil, že civilný proces je postavený na kontradiktórnosti, kde každá strana preukazuje svoje tvrdenia, resp. vyvracia tvrdenia protistrany. Teda obidve strany už poznali „možné alternatívy riešenia ich sporu a mali možnosť argumentovať nielen vo svoj prospech, ale aj zaujať stanovisko, prečo argumenty protistrany považujú za neopodstatnené a nespôsobilé privodiť protistrane úspech v spore“.

Záverom

Hoci bol príspevok zameraný primárne na vzťah medzi odvolacím súdom/odvolacím konaním a prekvapivými rozhodnutiami, je zrejmé, že k naplneniu cieľa civilného procesu svoju predvídateľnosťou môžu a musia prispieť súdy na všetkých stupňoch. Zamerali sme sa na niekoľko aspektov prekvapivých rozhodnutí a dúfajme problematiku do značnej miery priblížili. Ako sa javí, tak k zamedzeniu prekvapivých rozhodnutí nemá na súde prvej inštancie prispievať iba § 181 ods. 2 CSP, ale samotný sudca počas celého prejednávania sporu, nakoľko svojim predbežným právnym názorom nie je viazaný, a tento sa môže predkladaním nových dôkazov (v hraniciach zákonnej a sudcovskej koncentrácie konania) meniť. Pohľad na dodržanie uvedeného ustanovenia ako aj vzťah odvolacieho konania a odvolacieho súdu k prekvapivým rozhodnutiam súdu prvej inštancie sa javí ako podstatný, a teda pri odvolacej námietke v tomto smere je nutné sa ňou náležite zaoberať. Nie je možné prehliadnuť námietku, ktorá by smerovala k tomu, že súd prvej inštancie vydal prekvapivé rozhodnutie. Na druhej strane to nevyhnutne neznamena, že odvolací súd musí zrušiť rozhodnutie súdu prvej inštancie. Takisto článok priniesol podstatný výklad vo vzťahu k § 382 CSP a jednotlivým situáciám, ktoré prax už priniesla.

Príspevok do značnej miery vychádza aj z judikatúry najvyšších súdnych autorít, najmä Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Išlo o čiastkový cieľ, ktorým bolo priblíženie novo sa tvoriacej súdnej praxe na najvyššom súde v tejto oblasti.

Literatúra

1. Števec, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 1540 s., ISBN 978-80-7400-629-6;
2. Vyhnálik, D. Nadmerná procesná aktivita súdu pri zisťovaní skutkového stavu v konaniach podľa Civilného sporového poriadku v kontexte porušenia práva „na rovnosť

- zbrání“ a kontradiktórnosť konania. In: Paneurópske právnické listy. Roč. IV, číslo 1, rok 2021, ISSN 2644-450X;
3. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 13. januára 2015 vo veci Trančíková proti Slovenskej republike;
 4. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo/322/2009 zo dňa 27. októbra 2010 (R 33/2011);
 5. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo/165/2010 zo dňa 20. apríla 2011;
 6. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo/92/2018 zo dňa 20. novembra 2019;
 7. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obdo/31/2020 zo dňa 25. novembra 2020 (R 75/2021);
 8. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Obdo/56/2020 zo dňa 28. decembra 2020;
 9. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/2/2020 zo dňa 27. januára 2021;
 10. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/32/2019 zo dňa 29. septembra 2021;
 11. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obdo/77/2020 zo dňa 26. októbra 2021;
 12. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obdo/87/2020 zo dňa 27. októbra 2021;
 13. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Cdo/194/2020 zo dňa 27. októbra 2021;
 14. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/228/2021 zo dňa 27. októbra 2021;
 15. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Obdo/88/2020 zo dňa 28. októbra 2021;
 16. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 501/2019 zo dňa 3. decembra 2019
 17. Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 3085/15 zo dňa 29. marca 2016;
 18. Zákon č. 384/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 19. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok;
 20. Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov;
 21. Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov;